

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ УНУМДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА
АГРОТЕХНИК ТАДБИРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6907203>

Исмоилов Дилшод Шерзод ўғли¹, Раимбаева Гулзира Шариповна²

Талаба¹, доцент². Тошкент давлат аграр университети

Ўзбекистон, Тошкент ш.

Аннотация: Ушбу мақолада суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирларнинг таъсирини, аҳамиятини, суғориладиган типик бўз тупроқларнинг хоссаларининг ўғитлар таъсирида ўзгаришини ўрганишнинг муҳимлиги келтирилган. Тупроқдаги органик ва минерал ўғитларнинг етарли даражада бўлиши билан бир қаторда тупроқнинг структурасини яхшилашга эътибор бериш зарур. Тупроқнинг унумдор бўлиши учун унинг хоссаларини, таркибини ва тупроқда кечадиган турли жараёнларни ўрганиш зарур. Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг тупроқ қатламларида тақсимланиши, уларга эрозиянинг таъсири, антропоген омиллар ва агротехник тадбирлардан: суғориш, минерал ва органик ўғитларнинг тупроқнинг унумдорлигига таъсирини ўрганиш мақсад қилиб қўйилган. Тупроқ унумдорлигига экинлар тури, минерал ва органик ўғитлар таъсир қилиб, органик қолдиқларнинг қайта ўзгариши натижасида тупроқ азотга бойиб боради.

Калит сўзлар: типик бўз тупроқ, минерал ва органик ўғитлар, унумдорлик.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда Республикамизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчиллик билан жадаллаштириш, суғориладиган тупроқлардан самарали ва оқилона фойдаланиш энг муҳим долзарб вазифаларидан бири бўлиб, тупроқларнинг унумдорлигини сақлаш ва уни йил сайин ошириб бориш зарур. Тупроқнинг унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирларнинг аҳамиятини, суғориладиган типик бўз тупроқларнинг хоссаларининг ўғитлар таъсирида ўзгаришини ўрганиш муҳимдир. Тупроқларнинг унумдорлигини сақлаш ва оширишда ўз вақтида тупроққа ишлов бермасдан туриб, самарали ва яхши натижаларга эришиб бўлмайди. Тупроқларнинг унумдорлигини ошириш тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларининг ривожланиш қонуниятлари билан боғлиқдир. Шу

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

боисдан тупроқ таркибини, хоссаларини ўрганиш, тупроқларни баҳолаш, экин турига ва талабига қараб турли хил минерал ва органик ўғитлардан самарали фойдаланиш тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Тупроқдаги органик ва минерал ўғитларнинг етарли даражада бўлиши билан бир қаторда тупроқнинг структурасини яхшилашга эътибор бериш зарур. Тупроқнинг унумдор бўлиши учун унинг хоссаларини ва тупроқда кечадиган турли хил жараёнларни ўрганиш зарур.

Типик бўз тупроқлар тоғ олди турли даражадаги қияликларида тарқалганлиги сабабли, бу тупроқ турли даражада эрозияга учраган. Эрозияга учраган тупроқларнинг юзасидаги унумдор қатлами турли даражада ювилиб кетади. Эрозия жараёни таъсирида тупроқдаги гумус ва озиқа моддалар миқдори кескин камайиб кетади. Эрозия жараёнлари тупроқнинг физик, механик, кимёвий, агрокимёвий хоссаларига салбий таъсир этади. Натижада тупроқнинг унумдорлиги пасайиб кетади. Тупроқда эрозия жараёнларини камайтириш ва эрозиядан сақлаш учун эрозияга қарши тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Ишлаб чиқилган тадбирларга амал қилиб борилса тупроқни эрозиядан сақлаш ўз натижасини беради. Тупроқ унумдор бўлиши учун унинг таркибидаги гумус ва озиқа элементларининг миқдорини сақлаш ва кўпайтириш зарур. Агротехник тадбирлардан бири бўлган тупроққа минерал ўғитлар билан бирга органик ўғитлардан гўнг сепиш жуда муҳимдир. Органик ўғитлар тупроқда турли хил жараёнлар жумладан: биологик, микробиологик ва биокимёвий жараёнлар таъсирида парчаланиб тупроқда органик моддалар тўпланади. Тупроқнинг унумдорлик кўрсаткичлари тупроқдаги турли хил ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида муҳимдир.

Қишлоқ хўжалигида суғориладиган ерларнинг унумдорлигини тиклаш ва замонавий агротехнологияларни қўллашни ҳамда тупроқларнинг бонитет балларини оширишда янги услубларни ишлаб чиқишни тақозо этади. Тупроққа механик ишлов беришда унинг биогенлигининг йўқолиши, органик моддалар миқдорининг камайиши, тупроқ таркибининг бузилиши ва емирилишига олиб келади. Натижада тупроқ унумдорлигини йўқотади ва кам маҳсул бўлиб қолади. Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлигини сақлаш ва оширишда тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Тупроқдаги унумдорлик кўрсаткичларга агротехник тадбирларнинг аҳамиятини ўрганиш, суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг агротехник тадбирлардан бири бўлган ўғитлар таъсирида ўзгаришини ўрганиш ҳам муҳимдир.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг тупроқ қатламларида тақсимланиши, уларга эрозия жараёнларининг таъсири, антропоген омиллар ва агротехник тадбирлардан: суғориш, минерал ва органик ўғитлар тупроқнинг унумдорлик кўрсаткичларига самарали таъсир кўрсатади. Тупроқ унумдорлигига турли экинлар тури, минерал ва органик ўғитлар таъсири қилади. Органик қолдиқларнинг қайта ўзгариши натижасида тупроқ азот билан бойиб боради.

Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг агрохимёвий, агрофизик хоссалари, механик таркиби ва биохимёвий жараёнларга турли хил ўғит меъёрларининг таъсири келтирилган. Бу кўп жиҳатдан тупроқ юзасидаги ўсимликлар қопламига, гумус миқдорига, тупроқнинг механик таркибига, тупроқнинг рН-муҳитига, тупроқнинг биогенлигига боғлиқлиги ўрганилган.

Суғориладиган типик бўз тупроқлардаги турли хил жараёнларнинг баҳор ва куз фаслларидаги миқдорини таҳлил қилиб, тупроқдаги унумдорликнинг мавсумий динамикаси, экологик омиллар, намлик ва ҳароратга кўра белгиланиши келтирилган. Гидротермик шарт-шароитлар баҳор ва куз даврида юқори даражада эканлиги кузатилган [1].

Тупроқдаги унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирлар таъсирида ўзгаришининг аҳамияти ўрганиладиган ҳудуд ТошДАУ тажриба майдонининг суғориладиган типик бўз тупроқлари бўлиб, кучсиз ва ўртача даражада эрозияга учраган, механик таркиби ўрта қумоқ тупроқлардан иборат.

Эрозияга учрамаган тупроқларда унумдорлик кўрсаткичи эрозияга учраган тупроқларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди. Суғориладиган типик бўз тупроқларда унумдорлик кўрсаткичлари 0-50см гача бўлган тупроқ қатламларида юқори даража, 50-70см қатламларда кам, 70-100см ва ундан қуйи қатламларда жуда кам. Тупроқ кесмасининг 0-50см қатламларидан пастки қатламларида тупроқнинг унумдорлик кўрсаткичлари кескин камайиб кетади. Бу ҳол айниқса эрозияга учраган тупроқларда жуда кескин даражада содир бўлиши кузатилди. Суғориладиган типик бўз тупроқларда унумдорлик кўрсаткичлари йил фасллари-баҳор ва кузда бири-биридан фарқ қилади. Баҳор фаслида куз фаслига нисбатан юқори эканлиги кузатилади.

Тупроқдаги унумдорлик кўрсаткичлари тупроқнинг гумус миқдори, гумусли қатлам қалинлигига, озиқа моддалар миқдорига, тупроқ муҳити рНга, тупроқнинг физик, механик ва агрохимёвий хоссаларига боғлиқ. Тупроқнинг

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

унумдорлик кўрсаткичлари қанча юқори бўлса тупроқда кечадиган оксидланиш-қайтарилиш реакциялари, тупроқда ҳаво алмашилиши, тупроққа тушадиган азот ва фосфор, биологик фаоллик тупроқнинг унумдорлигини оширади [1].

Суғориладиган бўз тупроқларда кузги буғдойнинг ўсиб ривожланишига минерал ва органик ўғитларни қўллаш муддатларини, усулларини ва меъёрларини тўғри қўлланилса, кузги буғдойнинг ўсиб ривожланиши ва дон ҳосили ва сифати ҳам яхши бўлиши кўрсатилган [2].

Кузги буғдой етиштириш технологиясини такомиллаштириш шартлари олиб борилган дала тажрибаларида кузги буғдойнинг ўсиб ривожланишига агротехник тадбирларни қўллаш муддатлари ва меъёрлари келтирилган [3].

Тадқиқотнинг мақсади: Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг агротехник тадбирлар таъсирида ўзгаришини ўрганиш кўзда тутилган.

Тадқиқот объекти. Тошкент вилояти Қибрай тумани ТДАУ (Extencion center) тажриба хўжалиги суғориладиган типик бўз тупроқларининг хоссаларини ва унумдорлик кўрсаткичларининг агротехник тадбирлар таъсирида ўзгаришини ўрганиш. ТДАУ (Extencion center) нинг суғориладиган типик бўз тупроқларининг морфологик белгилари механик таркиби, физикавий, агрохимёвий хоссаларини ўрганиш билан биргаликда суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг агротехник тадбирлар таъсирида ўзгариши ҳам ўрганилади [1].

Кутилаётган натижалар. Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг агротехник тадбирлар таъсирида ўзгаришини ўрганиш, кузги буғдойнинг ўсиб ривожланишига минерал ва органик ўғитларнинг таъсири, ўғитларни қўллаш муддатлари ва меъёрларини ўрганиш кўзда тутилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Раимбаева Г.Ш. Элементы плодородия и биохимические процессы в типичных серозёмах. Монография. Ташкент. 2020.
2. Сиддиқов.Р.Суғориладиган ерларда кузги буғдойдан юқори ва сифатли дон етиштириш бўйича тавсияномалар. Андижон 2004.20-21 бет.
3. Халилов.Н.Х, Бобомирзаев.Г, Даминов.С. /Кузги буғдой етиштириш технологиясини такомиллаштириш шартлари.// Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №5-6.35-37бет.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

КОНФЕРЕНЦИЯ ИШТИРОКЧИСИНИНГ АНКЕТАСИ

	1-автор	
Ф.И.О	Исмоилов Дилшод Шерзод ўғли	
Лавозими	студент	
Ўқиш жойи	Тошкент давлат аграр университети	
Телефон		
Электрон почта	@	
Мақоланинг номи	Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирларнинг таъсири	
Konferensiya nomi:	AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION	

КОНФЕРЕНЦИЯ ИШТИРОКЧИСИНИНГ АНКЕТАСИ

	2-автор	
Ф.И.О	Раимбаева Гулзира Шариповна	
Лавозими	доцент	
Ўқиш жойи	Тошкент давлат аграр университети	
Телефон	94 651 08 44	
Электрон почта		
Мақоланинг номи	Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирларнинг таъсири	
Konferensiya nomi:	AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION	